

QORAQALPOQ MAKTABLARINING 10–11-SINFLARIDA INGLIZ TILINI O‘QITISHNING BILINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Bekbosinova Dilfuza Kuralbayevna
dilya.bekbosinova9292@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415635>

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda Qoraqalpog‘iston Respublikasi maktablarining yuqori sinflarida ingliz tilini o‘qitish jarayonida yuzaga keladigan fonetik, grammatik va leksik interferensiya holatlari bilingv muhit kontekstida tahlil qilinadi. O‘quvchilarning qoraqalpoq, o‘zbek va rus tillarida erkin so‘zlashuvi, ularning ingliz tilini o‘zlashtirishiga xos xatolarga sabab bo‘layotgani aniqlanadi. Muammoni hal etish uchun kontrastiv tahlil, fonetik treninglar, madaniy kontekstda yondashuv va kommunikativ metodlardan foydalanish taklif qilinadi.

Kalit so‘zlar: bilingvizm, interferensiya, fonetik xatolar, grammatika, ingliz tili, metodika
Abstract.

This thesis analyzes the phonetic, grammatical, and lexical interference that occurs during the process of teaching English in upper grades of schools in the Republic of Karakalpakstan, within the context of a bilingual environment. The multilingual background of students (Karakalpak, Uzbek, and Russian) leads to specific errors in learning English. To overcome these challenges, the study suggests the use of contrastive analysis, phonetic training, culturally aware instruction, and communicative teaching methods.

Keywords bilingualism, interference, phonetic errors, grammar, English language, methodology

Аннотация.

В данной тезисной работе анализируются фонетические, грамматические и лексические интерференции, возникающие в процессе преподавания английского языка в старших классах школ Республики Каракалпакстан в условиях билингвальной среды. Учащиеся, владеющие каракалпакским, узбекским и русским языками, сталкиваются с особыми ошибками при изучении английского языка. В работе предлагаются пути решения данных проблем через контрастивный анализ, фонетические тренировки, культурно ориентированные подходы и коммуникативные методы преподавания.

Ключевые слова: билингвизм, интерференция, фонетические ошибки, грамматика, английский язык, методика

Bugungi globallashuv davrida ingliz tilini o‘rganish zarurati ortib bormoqda. Qoraqalpog‘iston Respublikasida ham maktab ta‘limining yuqori bosqichida ingliz tilini chuqurlashtirib o‘rgatishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Biroq 10–11-sinflarda bu jarayon ko‘ptillik sharoitida, ya‘ni bilingv muhitda amalga oshmoqda, bu esa o‘ziga xos fonetik va grammatik xatolarga olib keladi[1].

O‘quvchilar, odatda, qoraqalpoq, o‘zbek va rus tillarini faol ravishda kundalik hayotda ishlatadilar. Ularning til tajribasi ko‘ptillilik sharoitida shakllangani bois, ingliz tilini o‘rganish jarayonida mavjud tillarning lingvistik xususiyatlari yangi tilga ko‘chadi. Bunday holat **lingvistik interferensiya** deb yuritiladi — ya‘ni ona tilidan (yoki boshqa yaxshi egallangan tillardan) o‘rganilayotgan chet tiliga fonetik, grammatik, leksik yoki stilistik xususiyatlarning ongli yoki ongsiz tarzda ta‘sir etishi.

Bilingv muhitda shakllangan o'quvchilar ingliz tilini o'zlashtirishda ayniqsa **fonetik interferensiyaga** duch keladilar. Masalan, qoraqalpoq va o'zbek tillarida mavjud bo'lmagan ingliz tilidagi [θ] (think), [ð] (this), [w] (will) kabi tovushlar talaffuzida muammolar yuzaga keladi. Bu tovushlar o'quvchilar tomonidan o'zlariga tanish tovushlarga almashtiriladi: [θ] → [s] yoki [t], [ð] → [z] yoki [d], [w] → [v][2]. Bu fonetik o'zgarishlar nafaqat talaffuz sifatini pasaytiradi, balki eshitish va tushunishga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, **grammatik interferensiya** holatlari ham keng tarqalgan. Ingliz tilidagi artikllar tizimi (a, an, the) qoraqalpoq va o'zbek tillarida mavjud bo'lmagani sababli, ularning ishlatilishi o'quvchilar uchun tabiiy emas. Natijada, ular ko'pincha artikllarni butunlay tashlab ketadilar yoki noto'g'ri ishlatadilar. Bundan tashqari, ingliz tilidagi fe'l zamonlari (present perfect, past continuous kabi) murakkab tuzilishga ega bo'lib, mahalliy tillarda ularning ekvivalenti mavjud emas yoki juda soddalashtirilgan. Bu esa o'quvchilarning grammatik bilimlarini o'zlashtirishda qiyinchiliklar tug'diradi[3].

Psixolingvistik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, til interferensiyasi faqatgina til tizimidagi farqlar bilan emas, balki o'quvchining tilni qanday ongli qabul qilishi, psixologik tayyorgarligi, motivatsiyasi va tilga bo'lgan munosabati bilan ham bog'liq. Ayni shu jihatlar Qoraqalpoq maktablari kontekstida alohida e'tibor talab qiladi[4].

Bundan tashqari, **leksik interferensiya** holatlari ham kuzatiladi. Masalan, o'quvchilar rus yoki o'zbek tilidagi so'zlarni ingliz tilida bevosita so'zma-so'z tarjima qilishga harakat qilishadi, bu esa grammatik jihatdan noto'g'ri yoki ma'nosi o'zgarigan gaplarni yuzaga keltiradi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun ingliz tilini o'qitishda kontrastiv tahlil asosida yondashish, ya'ni ingliz tili bilan ona tilini solishtirish orqali fonetik va grammatik farqlarni tushuntirish muhimdir[3]. Shuningdek, kommunikativ metod, fonetik treninglar, dialogik mashqlar va vizual vositalardan foydalanish ham foydali natija beradi[4].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Qoraqalpoq maktablarida ingliz tilini o'rgatishda o'quvchilarning mavjud bilingv til tajribasini chuqur o'rganish, interferensiyani bartaraf etishga qaratilgan maxsus metodik yondashuvlar ishlab chiqish lozim. Bunga quyidagilar kiradi:

- **Kontrastiv tahlil** asosida mashg'ulotlar tuzish: fonetik va grammatik farqlarni ochib berish;
- **Fonetik treninglar**: ayniqsa problematik tovushlar bo'yicha;
- **Vizual va multimodal vositalar**: artikllar, zamonlar va tovushlarning grafik izohi;
- **Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish**: til bilan bog'liq madaniy tafakkurni ochib berish.

Xulosa qilib aytganda, Qoraqalpoq maktablarining yuqori sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatishda ularning bilingv til tajribasini inobatga olgan holda, metodik yondashuvlar takomillashtirilishi zarur. Bu orqali o'quvchilarning til kompetensiyasi sezilarli darajada rivojlantiriladi[5].

Qoraqalpoq maktablarining 10–11-sinflarida ingliz tilini o'qitishda tanlanadigan metodlar, vositalar va ularning bilingvistik xususiyatlari o'rganilganda, o'quvchilarning pedagogik imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, ijtimoiy tajriba orttirish salohiyatini kengaytirishning me'yoriy omillari yaratilgan, shuningdek, yangi mazmundagi uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirishning huquqiy-me'yoriy asoslari belgilanganligi tadqiqotlarimiz natijasida ayon bo'ldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova S. (2022). *Kontrastiv tilshunoslik asoslari*. Toshkent: TDPU.
2. Roach, P. (2009). *English Phonetics and Phonology*. Cambridge University Press.
3. Ellis, R. (2008). *The Study of Second Language Acquisition*. Oxford University Press.
4. Cook, V. (2016). *Second Language Learning and Language Teaching*. Routledge.
5. Mahmudova D.A. (2021). "Fonetik interferensiya va uning oldini olish yo'llari". *Filologiya va tillarni o'qitish*, №2.